

LIXIVIACIÓN DE CONCENTRADOS MOLIBDENO

Vanesa Bazan^{1*}, Pablo Fernandez², Marcela Medina² Rodolfo Lara²

1: CONICET- Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Mineras, San Juan, Argentina.

2: Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Mineras, San Juan, Argentina.

* e-mail: bazan@unsj.edu.ar

RESUMEN

El molibdeno yace en sus depósitos en forma de menas de baja ley, y antes de ser usado para fines metalúrgicos e industriales, necesariamente tiene que pasar por las operaciones de beneficio y concentración, que liberan los minerales de molibdeno de las especies mineralógicas asociadas y aumentan el contenido de este metal. El producto final de una planta de beneficio de minerales es el concentrado de alta ley, que contiene la especie mineralógica casi en su estado puro. Desde el concentrado, mediante los procesos pirometalúrgicos, hidrometalúrgicos y electrometalúrgicos el molibdeno se obtiene en su forma metálica pura o en forma de compuestos que se utilizan en la industria.

El objetivo de este estudio es lixiviar los concentrados de molibdenita de otros metales como el cobre y hierro, a tales efectos se propone realizar una lixiviación en un proceso en batch, para este trabajo se ensayaron muestras obtenidas del norte de nuestro país obteniendo el concentrado por medio de flotación rougher.

En base a estudios previos realizados por distintos investigadores, se diagrama una serie de ensayos variando ciertas condiciones operativas de importancia en el proceso de lixiviación, con el fin de determinar la influencia de dichas variables, como así determinar las condiciones óptimas para el mismo, previas caracterización química y mineralógica de cada muestra.

Palabras Claves: concentrado de molibdeno, lixiviación, recuperación.

LIXIVIATION OF MOLYBDENUM CONCENTRATES

ABSTRACT

Molybdenum is found in its deposits in the form of low grade ores, and before being used for metallurgical and industrial purposes, it necessarily has to go through the operations of profit and concentration, which release the molybdenum minerals from the associated mineralogical species and increase the content of this metal. The final product of a mineral benefit plant is the high grade concentrate, which contains the mineralogical species almost in its pure state. From the concentrate, through the pyrometallurgical, hydrometallurgical and electrometallurgical processes, molybdenum is obtained in its pure metallic form or in the form of compounds used in industry.

The objective of this study is to leach the molybdenite concentrates from other metals such as copper and iron, for this purpose it is proposed to perform leaching in a batch process, for this work we tested samples obtained from the north of our country obtaining the concentrate by means of rougher flotation.

Based on previous studies carried out by different investigators, a series of tests is plotted varying certain operating conditions of importance in the leaching process, in order to determine the influence of said variables, as well as to determine the optimal conditions for the same, previous chemical and mineralogical characterization of each sample.

Keywords: molybdenum concentrate, leaching, recovery

1. INTRODUCCIÓN

La molibdenita (MoS_2), fuente principal y casi exclusiva de molibdeno, posee una estructura cristalina hexagonal, con disposición en forma laminar (similar a la estructura cristalina del grafito), lo que le atribuye propiedades hidrofóbicas de forma natural, por éste motivo el método de concentración más utilizado para éste mineral es la flotación.

El concentrado obtenido en el proceso de flotación debe ser convertido a trióxido de Mo (MoO_3) para así poder

continuar como materia prima para los diversos procesos y productos posteriores. Sin embargo, normalmente éste presenta impurezas que dificultarían el proceso de tostación para su transformación a óxido por lo que es necesario realizar una serie de procesos para su purificación.

Dentro de la purificación figuran los procesos hidrometalúrgicos, como la lixiviación con diferentes agentes lixiviantes, que de acuerdo a la mineralogía de los compuestos del concentrado de cada región y de los elementos mayoritarios se podrán obtener mayores condiciones de recuperación del metal deseado. Es por tal motivo que se plantea el análisis de lixiviación con agente ácido, alcalino y una lixiviación redox, variando las condiciones operaciones para conseguir la eliminación de impurezas y de esta manera aumentar el grado de recuperación así también como el valor comercial del concentrado.[1-2]

2. PARTE EXPERIMENTAL

Para los ensayos realizados, se utilizó un mineral de sulfuro de cobre, hierro y molibdeno proveniente de un yacimiento del norte de Argentina, el cual fue sometido a procesos de flotación diferencial, con el objetivo de obtener mayor concentración de Mo.

La muestra se caracteriza químicamente utilizando técnicas de digestión ácida y posterior determinación instrumental, para los elementos mayoritarios se llevó a cabo en un equipo de absorción atómica, de marca Perkin Elmer AA100, mientras que para los elementos minoritarios se realizó mediante ICP en un equipo Perkin Elmer.

Complementariamente se realizó análisis mineralógico de la muestra a través de un estudio microestructural para determinar los distintos constituyentes minerales presentes e identificar las fases que se hallan en las partículas, a través de DRX utilizando un Difractómetro Philips WP 1011, complementado el estudio con un microscopía óptica, utilizando lupa estereoscópica Olympus SZ 61 TR y microscopio óptico Olympus GX 51 con un sistema de análisis de imágenes Leco IA 32, y microscopio electrónico de barrido (SEM) del IFIR y se le aplicó la técnica de espectroscopia de energía dispersa (EDS) con el software Phoenix.

Posteriormente se procede a la lixiviación en diferentes reactivos lixiviantes.

- Lixiviación ácida: En base a estudios previos realizados por distintos investigadores, se diagrama una serie de ensayos variando algunas condiciones operativas[3]:
 - Reactivos: ácido clorhídrico como agente lixivante en distintas concentraciones (2.5%, 5% y 10%), NaCl como catalizador (1gr) e NaOH como agente modificador de pH. Velocidad de Agitación: se fijó como velocidad óptima un rango de 200 a 300 r.p.m. Temperatura: se realiza ensayos a 30°C, 50°C, 70°C y 90°C. Tiempo de Lixiviación: Los ensayos se realizan variando el tiempo de lixiviación entre 1hs, 2hs y 4hs. pH: se trabaja en valores de pH mayor a 8, regulado mediante el agregado de NaOH. Relación sólido-líquido: se trabaja con relaciones de 10:1, 25:1 y 25:4.
- Lixiviación alcalina: De acuerdo a investigaciones previas, se diagrama una serie de ensayos variando ciertas condiciones operativas de importancia en el proceso de lixiviación. [4]
 - Reactivos: Na (OH) al 20%, Velocidad de Agitación: se fijó como velocidad óptima un rango de 200 a 300 r.p.m. Temperatura: se realiza ensayos a 30°C, 50°C y 70°C. Tiempo de Lixiviación: Los ensayos se realizan variando el tiempo de lixiviación hasta 30 minutos. Relación sólido-líquido: se trabaja con relación 1:5.
- Lixiviación Redox: Basándose en resultados de investigaciones en donde se ha comprobado que el uso de soluciones de FeCl₃ en el proceso de lixiviación ácida de Mo, produce mejoras en la eficiencia del proceso. Para comprobar esto, se diagrama una serie de ensayos a realizar bajo las siguientes condiciones operativas [5]:
 - Concentración de ácido: 5%, Relación S/L: 1:10, Temperatura de trabajo: 50°C, Velocidad de agitación: 200-300 r.p.m, 1 gr de NaCl. Se trabaja a valores de pH mayores a 8, Tiempo de lixiviación: 1-4hs. Concentración de FeCl₃: 2%, 5% y 10%

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

3.1 Resultados caracterización química y mineralógica.

La caracterización de la muestra por duplicada expresada en M1 y M2 se observan en la Tabla 1, de la cual se puede distinguir que la muestra presenta una homogeneidad consistente. Con respecto a la caracterización mineralógica se plasma en la tabla 2, en donde se concluye que existen las especies minerales sulfuradas propias de concentrados de molibdeno.

Tabla 1- Composición Química de la muestra.

Elementos Mayoritarios		Mo	Cu	Fe	S									
Muestra	M1 (%)	39,53	0,97	6,12	18,36									
	M2 (%)	38,83	0,99	6,24	16,13									
Elementos Traza		Al	Na	K	Ni	Ag	Mn	Ca	Mg	Zn	Ba	Cd	As	Re
Muestra	M1 (mg/L)	16,84	0,62	0,49	0,40	0,20	0,60	25,50	6,40	0,60	3,20	0,60	0,13	1,72
	M2 (mg/L)	13,93	0,56	0,43	0,40	0,20	0,60	25,90	6,00	0,60	2,70	0,60	0,14	1,58

Tabla 2- Composición mineralógica de la muestra.

Mineralogía M1		Mineralogía M2	
Especie Mineral	Fórmula	Especie Mineral	Fórmula
Molibdenita	MoS ₂	Molibdenita	MoS ₂
Calcopirita	CuFeS ₂	Calcopirita	CuFeS ₂
Calcosina	Cu ₂ S	Pirita	FeS ₂
Bornita	Cu ₅ FeS ₄		

3.2 Resultados lixiviación acida.

En la figura 1 y 2 se observan los resultados de las variaciones de los parámetros operacionales de temperatura y concentración de reactivo, manteniendo las condiciones de relación sólido líquido de 1/10 a un pH mayor a 8 y velocidad de agitación de 200 rpm.

Figura 1- Efecto de la temperatura en la recuperación de Mo, Con Relación S/L =1/10, pH= mayor a 8, HCl=10%

Figura 2- Efecto de la conc. de HCl en la recuperación de Mo, Con Relación S/L =1/10, pH= mayor a 8, T°C=50

En la figura 3 se puede distinguir el comportamiento de la variación de la relación sólido líquido manteniendo un pH mayor a 8 mantenido con NaOH, una concentración de 5% de HCl debido a que se observó una mayor recuperación del metal deseado así también como una temperatura de 50°C.

Figura 3. Efecto de la relación S/L en la recuperación de Mo, Con conc de HCl =5%, pH= mayor a 8, T°C=50

3.3 Resultados lixiviación alcalina.

En la figura 4, se contempla el comportamiento del concentrado frente a la lixiviación alcalina con NaOH al 20%, evaluando el comportamiento de la recuperación del metal deseado además se contrarresto con el arrastre de Cu, en función del tiempo a diferentes temperaturas.

Figura 4. Efecto de la Temperatura en la recuperación de Mo y Cu, con conc de NaOH =20%, Relación S/L=1/5, a 200 rpm

Según los datos obtenidos en ambas lixiviaciones se puede observar que la mayor recuperación de Mo, se ha producido con un reactivo ácido de HCl al 5% a una temperatura de 50°C, y una relación sólido líquido de 1/10, por lo que se propone tomar estas condiciones operación y agregar un reactivo lixivante de FeCl₃, que podría incrementar la recuperación del metal deseado.

3.3 Resultados lixiviación redox.

En la figura 5, se plasma los resultados del proceso con variaciones de tiempo y concentración de FeCl₃, frente a la recuperación de Mo, con las condiciones de operación de máxima extracción obtenidas en la lixiviación ácida. En la figura 6 se realiza una comparación de ambos procesos hidrometalúrgicos y se puede observar que se produce una mayor recuperación de Mo con el agregado de FeCl₃ a un pH mayor a 8 controlando con NaOH, con un menor tiempo de operación, produciéndose la siguiente reacción química propuesta. Ec(1)

Esto se puede corroborar de acuerdo a los diagramas de Eh-pH de la figura 7, determinado experimentalmente durante el procesamiento de la lixiviación en donde el valor de Eh rondaba los =-0,127 Volt.

4. CONCLUSIONES

- Se comprobó que la variación de pH de trabajo tiene efectos significativos en el proceso de lixiviación en medio ácido. Está directamente relacionado con la estabilidad de los compuestos formados por Mo, Cu y Fe presentes en la muestra.
- La variación de la temperatura de operación tiene influencia la extracción de Mo a partir del concentrado estudiado. A temperaturas elevadas, la reacción de disolución no presenta cambios favorables, por el contrario, aumenta las dificultades operativas en los ensayos.
- Se comprueba que la variación de la relación S/L no produce efectos significativos en la recuperación

de Mo, por lo que se opta por una relación óptima de 1:10.

- Se estudió el efecto de la variación de la concentración de ácido utilizado, mostrando que a mayores concentraciones la reacción se apasiva, mientras que a menores concentraciones se tienen efectos positivos
- El uso de soluciones de FeCl₃ produce un efecto positivo en la lixiviación, ya que permiten alcanzar una mejor recuperación de Mo en menor tiempo de operación y permite una lixiviación selectiva del elemento deseado.

Figura 5- Efecto de la conc de FeCl₃ en la recuperación de Mo, **Figura 6-** Comparación de la extracción de Mo en ambas lixiviación ácida y redox , frente a tiempo
 Con Relación S/L =1/10, pH= mayor a 8, HCl=5%, T=50°C

Figura 7- Diagrama Eh-pH del proceso de lixiviación con FeCl₃.

5. REFERENCIAS

- [1]. Jiang, K.; Wang, Y.; Zou, X.; Zhang, L.; Liu, S. Extraction of molybdenum from molybdenite concentrates with hydrometallurgical processing. JOM, 64, (2012).1285–1289
- [2]. Padilla R, Letelier H, Ruiz Maria C. Kinetics of copper dissolution in the purification of molybdenite concentrates by sulfidation and leaching Hydrometallurgy 137 (2013), 78–83
- [3]. Zhan-fang Cao , Hong Zhong, Zhao-hui Qiu, Guang-yiLiu, Wen-xuan Zhang. A novel technology for molybdenum extraction from molybdenite concentrate Hydrometallurgy 99 (2009), 2–6
- [4]. Liu, Y., Zhang, Y., Chen, F., & Yi, Z. The Alkaline leaching of Molybdenite Flotation Tailings Associated with Galena Hydrometallurgy 129–130 (2012), 30–34

Joseph D. Lessard, Leonid N. Shekhter. Thermodynamic modeling of atmospheric hydrometallurgical removal of chalcopyrite from molybdenite concentrates. Hydrometallurgy 150 (2014), 9–13